

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Ирсалиев Зоир Махмудкулович

ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛАЁТГАН МАЪМУРИЙ
ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ВА АЙРИМ ТУРДАГИ ЖИНОИЙ ЖАЗОЛАРНИ
ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/APREL

YOUR SEAL